

**NUTQIY KAMCHILIGI BO'LGAN AQLI ZAIF O'QUVCHILARNI PSIXOLOGIK-
PEDAGOGIK QO'LLAB-QUVVATLASH****Xolmonova Mahliyo Shuhrat qizi****Xalqaro Nordik Universiteti assistenti****m.xolmonova@nordicuniversity.org****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17323301>****Annotatsiya**

Ushbu maqolada nutq kamchiligi mavjud aqli zaif o'quvchilarni psixologik hamda pedagogik qo'llab-quvvatlash qay darajada ahamiyatli ekanligi, psixologo-pedagogik qo'llab-quvvatlash usullari bayon etilgan. Bunday jarayonni amalga oshirishda olib boriladigan ishlar ketma-ketligi ochib berilgan. Shuningdek, aqli zaif o'quvchilar nutqini rivojlantirishda pedagogik hamda psixologik tavsiyalar berib o'tilgan.

Tayanch tushunchalar

Nutq kamchiligi, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, tavsiyalar, komponentlar, nutq o'stirish, og'zaki nutq.

Intellektida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning nutqidagi kamchiliklar, ularni kompleks bartaraf etish, nutq komponentlarini har tomonlama rivojlantirish kabi vazifalar mavzuning qay darajada muhimligini aks etish bilan bir qatorda, nutqni rivojlantirish uchun innovatsion texnologiyalar o'quvchilar yosh xususiyatlari va nutqning qay darajada rivojlanganligi yoki saqlanganligi psixologik va pedagogik tomondan yondashilgan holda amalga oshirilishi lozim.

Ushbu amaliyotga yo'naltirilgan metodikalardan foydalanish Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab o'quvchilariga dialog o'tkazishda tashabbus ko'rsatish, muloqotda faol va hissiy ishtirok etish, suhbatdoshni diqqat bilan tinglash, to'g'ri va izchil savollar berish va berilgan savollarga javob berish, o'z bayonotlarini grammatik jihatdan to'g'ri shakllantirish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi.

Pedagogik tavsiyalar quyidagilardan iborat: Nutq o'stirish darslarida o'qituvchi badiiy asarning jamoaviy tahlili o'quvchilarda o'qilayotgan matnga qiziqish uyg'otishi, savol berish, boshqa o'quvchilarning javoblarini tinglash va tushunish, o'qituvchi yoki sinfdoshlarning fikriga rozi yoki noroziligini bahslasha olish, grammatik va intonatsion nuqtai nazardan bayonot tuzish, to'g'ri javob bo'lsa, o'z-o'zini tuzatishga intilishi kerak. Ushbu yo'nalishdagi ishlar nafaqat maktab intellektida kamchiligi bo'lgan o'quvchilarining nutq faolligini, balki nutq-fikr jarayonlarini ham tuzatishga yordam beradi va o'quvchi shaxsini tarbiyalash usullaridan biriga aylanadi. Bu kabi muammolarni yanada muvaffaqiyatli hal qilish uchun ishni shunday tashkil qilish kerakki, maktab o'quvchilari maksimal darajada mustaqillik ko'rsatishi, o'z hayotiy tajribasiga tayanishi, o'z fikrini himoya qilishda ma'lum bir qat'iyatlilikka erishishi mumkin. Dars davomida intellektida kamchiligi bo'lgan o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish darajasini hisobga olish kerak. Shu maqsadda darsda talabalarning ishini kuzatishdan tashqari, o'qituvchi kichik tadqiqot o'tkazish orqali har bir talabaning nutq qobiliyatini tekshirishi mumkin, uning natijalari keyinchalik o'qituvchiga o'quvchining individual qobiliyatlarini hisobga olish va har bir talaba bilan ishlashning yetarli usullarini tanlash imkonini beradi. Maktab o'quvchilarining muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish darajasini aniqlash ta'lim sharoitida amalga oshirilishi mumkin. Shu maqsadda o'quv muloqoti

maktab o'quvchilariga tanish bo'lgan "ustoz-shogird" sxemasi bo'yicha tashkil etiladi. Bu yerda o'qituvchi o'quvchilarning odatdagi dars sharoitidagi xatti-harakatlarini tahlil qilishi, savollarga javoblarning adekvatligini va bayonotlarning lingvistik dizaynini baholashi mumkin. O'qituvchining savollari muloqot motivatsiyasini qo'llab-quvvatlashi mumkin{1}. Tadqiqot olib borilayotgan adabiy matn o'rta maktab o'quvchilari o'qishga ko'p vaqt sarflamaydigan darajada qisqa, maktab o'quvchilari asarning hikoya chizig'ini ochib berishlari, qahramonlar va ularning harakatlarini belgilovchi semantik aloqalarni o'rnatishi, asosiy g'oyani ajratib ko'rsatishi uchun yetarlicha qisqa bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, Og'zaki nutqni va uning kommunikativ funksiyasini takomillashtirish o'quvchilarning umumiy rivojlanish darajasini oshirishga qaratilgan. Intellektida kamchiligi bo'lgan o'quvchilarda so'rash (murojaat), javob berish, tushuntirishlarni tinglash, ko'rsatmalar va maslahatlarni rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Bu boradagi sa'y-harakatlarning asosiy yo'nalishi o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida muloqotga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga, ular bajaradigan turli xil faoliyat turlariga asoslangan taassurotlarni almashishni rag'batlantirishga qaratilishi kerak.

Nutq motivatsiyasini nafaqat vazifaning tabiati, balki hissiy daqiqalar ham kuchaytirishi mumkin. Dars davomida o'quvchining nutqi asosan o'qituvchining talablari bilan belgilanadi. Ammo, ta'lim qiziqishlari bilan bog'liq bo'lgan his-tuyg'ular, bolaning yaxshi javob berish va o'qituvchining roziligini olish istagi bilan rag'batlantirishi mumkin. Nutq o'stirish darslarida o'qituvchi talabalar nutqini rivojlantirish uchun quyidagi vazifalardan foydalanish imkoniyatiga ega:

- muammoli savollarni qo'yish, ularga javob berish uchun o'quvchilar batafsil bayonotlar berish va dalillarni tanlashni talab qiladi;

- hukmning to'g'riligini tasdiqlash; o'qituvchi tomonidan bildirilgan fikrga javob olishni o'z ichiga olgan vazifalarni kiritish, unga rozilik yoki rozilik bildirmaslik; batafsil tushuntirishning grammatik dizaynida zarur yordam sifatida maxsus nutqni qo'llab-quvvatlash sxemalaridan foydalanish;

O'quvchilar matn uchun o'zlarining savollarini tayyorlaydilar, keyinchalik dialoglarni tashkil qiladilar: o'quvchi-o'quvchi, o'quvchi-o'qituvchi;

- matndagi notanish so'z va iboralarni ma'nosini majburiy aniqlagan holda mustaqil aniqlash;

- o'qituvchi va o'quvchi teng huquqli ishtirokchilar sifatida harakat qiladigan muhokamalarni tashkil etish.

Darsning turli bosqichlarida asar parchalarini drammatizatsiya qilish elementlaridan foydalanish kerak. Ular o'quvchilarga o'zlari tasavvur qilgan qahramonlarning kayfiyati va uslubiga kirishga yordam beradi, birinchi shaxsda dialog o'tkazadi, mos mimika va imo-ishoralardan foydalanadi. Drammatizatsiya uchun vaziyat matnga iloji boricha yaqinroq, xayoliy yoki qisman xayoliy bo'lishi mumkin{2}. Dars davomida nutqni rivojlantirish bilan ishlashda muammoli savollardan foydalanish zarur. Ular bolalarni ma'lum bir mavzuni muhokama qilishga undash, ularni o'z nuqtai nazarini ifoda etishga undash va buni isbotlash uchun kerak. Ma'nosi va grammatik jihatdan to'g'ri bo'lgan jummalarni tuzish uchun javob algoritmlaridan foydalanish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, o'quvchilarning mutlaq ko'pchiligi, to'liq erkin

sharoitda, faqat ishning mavzu rejasi haqida so'raydi va faqat bir nechtasi matnning semantik mazmunini aniqlashga qaratilgan savollarni beradi.

O'quvchilarning matn yuzasidan mazmunli savollar berish qobiliyatini rivojlantirish uchun biz almashtirish jadvalidan foydalanishimiz mumkin. Jadvalning birinchi qismida savolning boshlang'ich so'zlarini yozing, ikkinchi qismida vaziyatlarning alohida elementlari shakllantirgan holda ularning ma'nosi boshida berilgan so'zlar bilan savollar yordamida so'rashalishi mumkin. O'quvchilar savolni matn yoki rasmdagi misolga muvofiq davom ettirishlari kerak{3}.

Darsning ajralmas qismi o'qituvchi tomonidan boshlangan "o'qituvchi-o'quvchi" tipidagi og'zaki o'zaro ta'sirdir. Qoidaga ko'ra, o'qituvchi dialogda yetakchi bo'lib, o'quvchilarning mulohazalarini oldindan aytib beradi va bolalardan ma'lum bir vaziyatda zarur deb hisoblagan bayonotlarni tahlil qilishni kutadi. Ushbu an'anadan uzoqlashish va ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab intellektida kamchiligi bo'lgan o'quvchilarining og'zaki muloqotini rag'batlantirish uchun biz maxsus uy vazifasini taklif qilishimiz mumkin: o'quvchilar o'zlari o'rganayotgan yangi matn yuzasidan mustaqil ravishda savollar tayyorlashlari kerak. Dars davomida o'quvchilar sinfga tayyorlangan savollarni berib, "o'qituvchi" vazifasini bajaradilar. O'quvchi sinfdoshiga, butun sinfga yoki o'qituvchiga murojaat qilishi mumkin.

Matnni tahlil qilishda lug'at ishlarini bajarish kerak. O'quvchilar mustaqil ravishda notanish so'zlarni aniqlashlari, ularning ma'nosini bilib olishlari, maktab o'quvchisi uchun tushuntirish lug'atiga yoki sinfdoshlarining tushuntirishlariga e'tibor berishlari kerak. Ikkala holatda ham so'zning ma'nosi matnga nisbatan muhokama qilinishi va aniqlanishi kerak.

Materialni mustahkamlash va ishni tahlil qilish bosqichida maktab o'quvchilari kichik bob yoki uning bir qismidan foydalanib, o'qigan matn uchun mustaqil ravishda savollar tuzishni o'rganadilar. Ishning bir qismini o'qib chiqqandan so'ng, beshinchi sinf o'quvchilari unga savollar tuzishlari va yozishlari kerak, so'ngra ularni o'qituvchiga berishlari kerak. O'qituvchining javobi o'quvchilarning keyingi javoblari uchun namuna bo'lishi kerak va talabalar o'zini o'qituvchi rovida sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishi ularning nutqidagi kamchiliklarni qisman bartaraf etishning samarali usulidir.

Nutq o'stirish darslarida ishlashning yakuniy bosqichida, olingan bilimlarni umumlashtirish va natijalarni sarhisob qilishda o'quvchilarga matn mazmunini mustaqil ravishda so'zlab berishlari zarur.

Darsda ishning eng yuqori samaradorligi uchun bir qator psixologik-pedagogik tavsiyalar quyidagilardan iborat:

- 1) nutqni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni orqali muloqotni iloji boricha tabiiy aloqa jarayoniga yaqinlashtirish;
- 2) o'quvchilarning kommunikativ faoliyatini rag'batlantirish, ularni faollikka undashga qaratilgan savol va topshiriqlardan foydalanish, bir-biri bilan va o'qituvchi bilan dialog uyushirish;
- 3) nutq o'stirish darslarida matn bilan ishlashda uning semantik mazmunini izchil ya'I ketma-ket kengaytirish tamoyilidan foydalanish;
- 4) ixtisoslashtirilgan yordamchi o'quvchilarining qiziqishini vazifa tugaguniga qadar saqlab qolish va hissiy kayfiyatni ta'minlash;

5) o'quvchilardan to'g'ri javob tanlashni va o'z nuqtai nazarini isbotlashni talab qiladigan savollar berish;

6) gaplarning grammatik formatlanishini takomillashtirishga qaratilgan javob algoritmlaridan foydalanish. Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab o'quvchilari, shuningdek, bir-biri bilan muloqot qilish jarayonida maksimal mustaqillikka yordam beradigan almashtirish jadvallarini ishlab chiqish;

7) intellektida kamchiligi bo'lgan o'rta maktab o'quvchilarining muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish darajalarini hisobga olgan holda vazifalarni tanlash.[s]

Yuqoridagi pedagogik-psixologik tavsiyalar ba'zan kamdek tuyilishi mumkin shu sabab, o'quvchilarning nutqini kompleks tarzda nafaqat tibbiyot xodimlari, pedagoglar, psixologlar balki, ota-onalarning ham alohida o'rni bor. O'quvchini bir zumga bo'lsa-da, mashg'ulotsiz qoldirish kerak emas. O'tirgan vaqtida, tik turgan vaqtida yoki o'quvchi nimagadur ehtiyoj sezganda, bu ehtiyojlarni to'g'ri yo'naltirish shart.

Ota-onalar uchun o'quvchining og'zaki nutqini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar.

1. Uyg'unlik, mantiq va grammatikaga e'tibor berish bola tomonidan bildirilgan fikrlarning to'g'riligi.

2. Bolaga ob'ektlar, hodisalar va hodisalarni batafsilroq tasvirlashga yordam berish. Shu tufayli orqali bolaning bilim chegaralari kengayadi va nutqi boyib boradi.

3. Bolaning qisqa hikoyalari bosma yoki yozma harflar bilan tushunarli tarzda yoziladigan, uning uslubi va so'zlarini hurmat qiladigan daftarlarni saqlang.

4. Bolani uncha murakkab bo'lmagan qissalar o'qishga taklif qilish kerak, lekin u asosiy o'qish qobiliyatlarini o'zlashtirgandan keyingina.

5. She'r va qo'shiqlarni o'rganishda bola so'zlarning ma'nosini tushunmasdan, ba'zi so'zlarni uyg'un holda talaffuz qilmasdan, "qo'shiq aytayotgan" ko'rinishini yaratmasligi kerak. Unga, ya'ni qo'shiqlarda, har bir so'zni to'g'ri tushunish va kuylash uchun yordam berish maqsadga muvofiqdir.

6. Qofiyalarni topish va o'ylab topishga o'rgatish, sinkveyn usulidagi a'nosi bir shakli har xil sinonim so'zlarni mazmuni bilan tushuntirib borish.

7. Ularni o'zingiz tez-tez ishlating va bolalarni so'zlarni, maqollarni va umumiy iboralarni ishlatganliklari uchunrag'batlantirib turish yoddan chiqmasligi kerak.

8. Topishmoq va topishmoqlar yasashni o'rgatish zarur.

Yengil darajadagi aqliy zaif o'quvchining rivojlanish tendentsiyalari normal rivojlanayotgan bolaning rivojlanish tendentsiyalari bilan bir xil. Ba'zi buzilishlar, jumladan nutq rivojlanishining kechikishi, ma'lum darajada ikkinchi darajali xarakterga ega. Ammo, yosh xususiyatini, rivojlanish darajasini hisobga olgan holda, korreksion-pedagogik ish qancha erta boshlansa, shunchalik samara beradi.

Barkamol, yaxshi tashkil etilgan ta'lim va ta'lim, shuningdek, tuzatuvchi tibbiy va pedagogik ta'sirni erta boshlash bilan talabalar rivojlanishidagi ko'plab og'ishlarni tuzatish va hatto oldini olish mumkin.

Yuqoridagilarga qo'shimcha tarzda o'quvchi maktabdan uyga qaytishi bilan ota-onasidan mobil qurilma telefon yoki I-pad (Aypad) ni so'rab murojaat qilishi agar ko'nikmasi bo'lsa, aks holda to'gridan-to'g'ri murojaat orqali so'ramaasdan shunchaki olib, o'yin oynashi yoki boshqa saytlarga kirishi tabiiy hol. Shu sabab, o'quvchining til ko'nikmasiga qarab, uning yoshiga mos

dasturli, rivojlantiruvchi (rangli, rasmlı, ovozi) o'yinlarni yuklab berish hozirgi kun talabiga xosdir. Ammo, yodda tutishimiz kerakki, Faqatgina innovatsion texnologiyaning o'zi nutqni shunchaki rivojlantirib qo'ymaydi. Intellektida kamchiligi bo'lgan o'quvchilar nutqiga ta'rif berganimizda, Inson nutqi bevosita harakati bilan bog'liq ekanligi keltirib o'tilgan edi. Shunga ko'ra, nutqni yaxshi rivojlantirish jarayonida, o'qinli harakat bilan yondashish maqsadga erishishga yordam beradi.

Psixologik-pedagogik tavsiyalar faqatgina oligofrenopedagoglar uchungina emas, balki. Ota-onalar uchun hamdir. Intellektida kamchiligi bo'lgan bola maktabda o'quvchi, uyda esa, boladir. Ota-onalar intellektida kamchiligi bo'lgan farzandi ilk ta'limga qadam qo'yga paytidanoq farzandining kamol topishi, o'z-o'ziga xizmat qila olishi, o'zgalar bilan muloqot o'rnata olishi borasida, jamiyatga qo'shila olishlarida, kelajakda ma'lum hunar egasi bo'la olishlarida pedagoglar singari teng mas'uldirlar. Sababi, o'quvchi bilimni pedagogdan olsa, ko'nikmani esa, oiladan oladi.

Qo'shimcha tarzda, bugungi kunda "Virtual va qo'shimcha reallik" boshqacha aytganda (VR/AR). Unda nutq terapiyasiga mo'ljallangan VR dasturlar mavjud. Bu dasturlar nafaqat nutqni rivojlantiradi, balki dastavval diqqatni, xotirani yaxshilaydi. Realistik va interaktiv muhit orqali nutq amaliyotlarini mustahkamlaydi. Stress yoki noqulaylikni kamaytirib, bolalarning o'zlarini erkin his qilishiga yordam beradi{4}.

Ixtisoslashtirilgan maktab aqli zaif o'quvchilar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda va nutqini imkon qadar rivojlantirishga xos va mos bo'lgan barcha tadqiqot usullari oz bo'lsada samara beradi. Qabul qilish, ko'nikish orqali o'quvchilar ularga berilayotgan topshiriq va vazfalarga o'rganadilar, moslashadilar. Bu jarayon ko'p marotaba takrorlanganda, o'z natijasini beradi.

Bu tavsiyalar bajarilishi zarur bo'lgan, nafaqat bolaning shaxsiy xususiyatalari balki, zamon talablarini ham e'tibordan chetda qoldirmagan holda tuzilgan. Va biz yashab turgan davr yangiliklarni, ta'sir eta olishi yuqori bo'lgan chora-tadbirlarni qo'llab-quvvatlar ekan. Biz ham psixolog, ham pedagog-defektolog sifatida izlanishda bo'lishimiz, o'sib kelayotgan yosh avlodni unda qanday kamchiklar bo'lishidan qat'iy nazar uning ta'limi-tarbiyasi uchun zarur sharoit va ko'mak yaratmog'imiz lozim. Sababi alohida yordamga muhtoj har qanday yoshdagi bola jamiyatning bir bo'lagidir.

Psixologik-pedagogik yondashuvning to'g'ri, aniq, izchil olib borilishi intellektida kamchiligi bo'lgan nutq nuqsoniga ega o'quvchilarning nutqidagi turli komponentlarning buzilishini bartaraf etadi, sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur hamda tasavvur kabi bilish jarayonlarini rivojlantiradi. Neyropsixologik mashqlar o'quvchilarni har tomonlama rivojlantiradi, sabr, tahlil qilish, o'rganishga qiziqishni oshiradi. Shu sababli ham hozirgi kunda ham individual (yakka) ham frontal (guruhli) mashg'ulotlarda neyropsixologik-innovatsion tematiklashtirilgan mashqlar qo'llaniladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kholmonova, M. (2024). THE IMPORTANCE OF FAMILY AND SCHOOL PARTNERSHIP IN THE EDUCATION OF STUDENTS WITH MENTAL DISABILITY. Innovative Development in Educational Activities, 3(1), 46–48.

2. Bassiouni, A., H. (2007). E-learning and mobile education. Cairo: Scientific Books House for Publishing and Distribution.
3. Dieterle, E., Dede, C., & Walker, M. (2024). The cyclical ethical effects of using artificial intelligence in education. AI & society.
4. Volkov, O. (2024). Special Education Teacher Perspective on Implementation of Assistive Technology among Students with High-incidence Disabilities.
5. Танцюра С., Савина Л. «Общаться – это просто. Занятия по взаимодействию с ребенком с ОВЗ. Часть 1. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2021. (Библиотека Логопеда).